

15. Identification of single nucleotide polymorphisms in the bovine Toll-like receptor 1 gene and association with health traits in cattle / C.D. Russell [et al.] // *Vet Res.* 2012. No. 14;43(1). P. 17.

16. Novel SNPs of the mannan-binding lectin 2 gene and their association with production traits in Chinese Holsteins / Z.L. Zhao [et al.] // *Genet. Mol. Res.* 2012. 11(4): 3744-3754.

17. Prospects of toll-like receptors in dairy cattle breeding / M. Maurić Maljković [et al.] // *Anim Genet.* 2023. No. 54(4). P. 425-434. doi: 10.1111/age.13325. Epub 2023 Apr 12. PMID: 37051618.

18. Reissmann M., Rahmatalla S.A., Brockmann G.A. Validation of somatic cell score-associated SNPs from Holstein cattle in Sudanese Butana and Butana × Holstein crossbred cattle // *Trop Anim Health Prod.* 2022. No.12;54(1). P. 50. doi: 10.1007/s11250-022-03048-3. PMID: 35022894; PMCID: PMC8755676.

19. Vlasova A.N., Saif L.J. Bovine immunology: implications for dairy cattle / *Front. Immunol.* 2021. No. 12. P. 643206

THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF MASTITIS IN CATTLE (REVIEW)

Shakirov V.E., Melikyan E.S., Drozdova L.I.,
Ural State Agrarian University

Key words: dairy cattle breeding, cattle, mammary gland, mastitis.

Abstract. This article examines the current state of the problem of mastitis in cattle. The most used classification of mastitis is given. The etiological factors leading to inflammation in the mammary gland of cows are considered. The most used diagnostic methods based on the counting of somatic cells in the secretion of the mammary gland and the detection of pathogens of mastitis in cows are described. The main preventive measures for mastitis in agricultural organizations are listed. The data on the identification of genes associated with mastitis in cattle are systematized.

УДК 619:616.98:578.832.1-07:636.2

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАГРИППА-3 КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Кожуховская В.В., Имаева Н.С., Нурмиева В.Р.

*ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук», Екатеринбург*

Ключевые слова: крупный рогатый скот, вирус, парагрипп-3, ПЦР-диагностика, смешанная инфекция

Аннотация. В статье представлены результаты молекулярно-лабораторной диагностики парагриппа-3 (ПГ-3) крупного рогатого скота. Методом ПЦР проанализировано 40 биологических проб от животных из 14 хозяйств Уральского региона. РНК вируса ПГ-3 выявлена в 12,5% случаев, преимущественно в материале

от павших телят (40%) и соскобах цервикального канала коров (40%). В 60% случаев зафиксирована смешанная инфекция с наличием в биологическом материале ДНК *Chlamydophila pecorum*, *Clostridium spp.*, *Mycoplasma bovis* и РНК *BVDB*, *BHV-1*, *BRSV*. Результаты подчеркивают необходимость применения ПЦР для диагностики и мониторинга за распространением ПГ-3 среди поголовья крупного рогатого скота, а также разработки комплексных стратегий профилактики, направленных на снижение экономического ущерба в животноводстве.

Введение. В современном животноводстве вирусные заболевания занимают весомую долю в структуре инфекционной патологии, оказывая значительное влияние на эпизоотическую ситуацию в регионах РФ. Особую роль играют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), которые широко распространены среди поголовья крупного рогатого скота и наносят существенный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям. Известно, что ежегодно до 30 % телят в возрасте от 1 до 6 месяцев гибнут от ОРВИ. Вирусные агенты в 90 % случаев являются первопричиной пневмоний у молодняка. Инфекционный процесс, обусловленный возбудителями ОРВИ, сопровождается выраженной иммуносупрессией, что приводит к осложнению заболевания бактериальными агентами [2, 3, 6]. У взрослого поголовья крупного рогатого скота возбудители ОРВИ являются этиологическими агентами не только респираторных болезней, но и заболеваний репродуктивной системы [1, 2, 4].

Одним из ключевых этиологических агентов респираторных заболеваний является вирус парагриппа-3 (ПГ-3) крупного рогатого скота (КРС), который относится к роду *Respirovirus* семейства *Paramyxoviridae*. Парагрипп крупного рогатого скота 3 типа — это РНК-содержащий вирус, вызывающий респираторные заболевания жвачных животных. ПГ-3 в 90% случаев играет роль основного кофактора в микст-инфекциях вирусной или вирусно-бактериальной природы.

Клинические проявления заболевания варьируются: у телят и крупного рогатого скота с ослабленным иммунитетом наблюдаются более острые симптомы, в то время как другие особи могут быть бессимптомными носителями [1, 4, 5].

В ветеринарной практике установление ПГ-3 инфекции только по клиническому симптомокомплексу затруднено, так как, во-первых, по основным симптомам клиническая картина схожа с клинической картиной других респираторных инфекций. Во-вторых, в условиях вакцинопрофилактики заболеваний, обусловленных возбудителями ОРВИ, клинические симптомы могут отсутствовать или быть незначительными. В связи с этим для постановки точного диагноза и идентификации возбудителей необходимо применение в лабораторных исследованиях современных молекулярно-генетических методов, таких как ПЦР. Этот метод позволяет выявлять геномы РНК-содержащих вирусов в биологическом материале, что делает его незаменимым инструментом в диагностических исследованиях по установлению этиологического агента заболевания, а также в проведении эпизоотического мониторинга за распространением возбудителей респираторных болезней и вспышкам ОРВИ-заболеваний в стадах крупного рогатого скота [2, 4, 5].

Цель исследований – изучить практическое значение метода полимеразной цепной реакции РНК-возбудителя парагриппа-3 при исследованиях биологических

материалов от коров и телят, содержащихся в сельскохозяйственных предприятиях на территории Уральского региона.

Материалы и методы. Работа проводилась в отделе ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией и отделе мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней Уральского НИВИ – структурного подразделения в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках государственного задания в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук (№ 0532-2021-0007). В 2024 году для установления этиологического агента заболевания методом ПЦР поступило 40 биологических проб от коров и телят из 14 сельскохозяйственных предприятий Уральского региона. Поголовье крупного рогатого скота данных сельскохозяйственных предприятий ежегодно вакцинируется иммунобиологическими препаратами против ОРВИ КРС (ИРТ, ВД, РСИ, ПГ-3).

Виды биологического материала: соскобы из слизистой цервикального канала от коров с признаками заболеваниями репродуктивной системы, смывы с конъюнктивы и слизистой оболочки носовой полости от молодняка с подозрением ОРВИ-заболевания; образцы тканей паренхиматозных органов от павших телят.

Выделение геномов возбудителей из биологического материала и постановку полимеразной цепной реакции в реальном времени проводили в соответствии с инструкциями производителя по применению тест-систем. В работе использовали диагностические наборы для выделения РНК и ДНК из биологического материала «РеалБест экстракция 100», набор для выявления РНК *Bovine parainfluenza virus (bPI(3)V)*, ДНК *Chlamydophila abortus*, *Chlamydia pecorum*, *Clostridium difficile* и *Clostridium perfringens*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovis genitalium*, РНК *Bovine viral diarrhoea virus (BVDB)*, *Bovine herpes virus-1 (BHV-1)*, *Contagio respiratorica sincitialis (BRSV)*(«ВекторБест», Россия). Амплификацию проводили на QuantStudio 5 (США).

Результаты исследования. По результатам ПЦР-исследования было установлено, что число проб, содержащих РНК парагриппа-3 составило 12,5%. Геном парагриппа-3 чаще всего определяли в биопробах от телят (в смывах со слизистой носовой полости и образцах тканей пораженных органов) – в 7,5% случаев. Виды биологического материала содержащих вирус ПГ-3 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Виды биологического материала, содержащего вирус ПГ-3 (n=5)

Результаты исследования данных биологических проб методом ПЦР на другие патогены представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Выявление геномов патогенных вирусных и бактериальных агентов в биологических пробах от животных, содержащих РНК парагриппа-3

№ п/п	Вид биопробы	Выделенные геномы патогенов
1.	Патологический материал (гомогенат паренхиматозных органов) от погибшего телёнка	РНК парагриппа-3 <i>Chlamydomphila pecorum</i> , <i>Clostridium difficile</i> <i>Clostridium perfringens</i>
2.	Патологический материал (гомогенат паренхиматозных органов) от погибшего телёнка	РНК парагриппа-3 <i>BVDB</i> , <i>BHV-1</i> <i>Clostridium difficile</i>
3.	Смыв со слизистой носовой полости от телёнка	РНК парагриппа-3 <i>Mycoplasma bovis</i>
4.	Соскоб со слизистой цервикального канала от коровы	РНК парагриппа-3 <i>Contagio respiratorica sincitialis</i>
5.	Соскоб со слизистой цервикального канала от коровы	РНК парагриппа-3

Проведенные нами лабораторные исследования показали, что у данных коров и телят вирус ПГ-3 представляет собой кофакторный агент вирусно-бактерийных микст-инфекций.

Анализ результатов исследований методом ПЦР показал, что в 87,5% биопробы от коров и телят не содержали РНК парагриппа-3. В 7,5 % случаев из биопроб от телят выделяли геномы парагриппа-3, *BVDB*, *BHV-1*, *Chlamydomphila pecorum*, *Clostridium*

difficile, *Clostridium perfringens*; из биологических проб от коров – геномы парагриппа-3 в 5 % случаев, а также единично РНК парагриппа-3.

Обсуждение и выводы. Результаты лабораторного исследования клинических и патологических материалов от коров и телят методом полимеразной цепной реакции показали, что число биопроб, содержащих РНК парагриппа-3, составляло 12,5 %. Геном парагриппа-3 чаще всего определяли в биопробах (7,5%) от телят (в смывах со слизистой носовой полости и образцах тканей пораженных органов) с симптомокомплексом респираторно-кишечных заболеваний смешанной этиологии. У коров с заболеваниями репродуктивной системы геном вируса ПГ-3 диагностировали как кофакторный агент вирусно-бактерийных микст-инфекций. Полученные результаты согласуются с данными других авторов о роли вируса ПГ-3 в развитии заболеваний крупного рогатого скота смешанной этиологии [1, 4, 5]. Подтверждаются ранее полученные данные о том, что в условиях вакцинопрофилактики против ОРВИ КРС (ИРТ, ВД, РСИ, ПГ-3) сохраняется риск инфицирования телят в возрасте до 1 месяца и взрослых животных в стрессовых состояниях вирусом ПГ-3 [2, 5, 6].

Выполненные исследования показали, что комплексный подход в диагностике заболеваний крупного рогатого скота методом ПЦР позволил идентифицировать этиологических агентов микст-инфекций, осуществить эпизоотический мониторинг за распространением данных возбудителей в сельскохозяйственных предприятиях региона. В ходе работы получены новые данные о значении ПЦР-диагностики вируса ПГ-3 в лабораторных исследованиях биопроб от крупного рогатого скота, подвергнутого специфической вакцинации. В дальнейшем результаты наших исследований могут быть использованы как база данных для разработки и совершенствования научно-обоснованных методических рекомендаций по созданию индивидуальных программ лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий в животноводческих предприятиях Уральского региона.

Список литературы

1. Абдурагимова, Д.С. Экономический ущерб при перевозке скота от потери живой массы и продуктивности в связи с вирусом / Ш.А. Гунашев, Р.М. Абдурагимова, Д.С Дукаев // Ветеринария Северного Кавказа. – 2023. – С. 121-124.
2. Безбородова, Н.А. Значение полимеразной цепной реакции в выявлении инфекционных агентов у крупного рогатого скота // Н. А. Безбородова, В. В. Кожуховская, А. П. Порываева [и др.] // Вестник КрасГАУ. – 2022. – № 12(189). – С. 127-133.
3. Галиуллин, А.К. Молекулярно-генетическая характеристика изолятов вируса прагриппа-3 / А.К. Галиуллин, А. Гериш, В.Г. Гумеров [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. – 2021. – С. 113-116.
4. Гунашев, Ш. А. Экономический ущерб при перевозке скота от потери живой массы и продуктивности в связи с вирусом парагриппа – 3 КРС / Ш.А, Гунашев, Р.М. Абдурагимова, Д.С. Дукаев //Ветеринария Северного Кавказа. – 2023. – С. 95-97.
5. Печура, Е.В. Значение лабораторных исследований в системе эпизоотологической характеристики и оптимизации эпизоотологического надзора за

острыми респираторными вирусными инфекциями крупного рогатого скота / Е.В. Печура, О.Г. Петрова, А.П. Порываева [и др.] // Ветеринарный фармакологический вестник. – 2020. – № 4(13). – С. 151-158.

6. Порываева А.П. Значение комплексной лабораторной диагностики ОРВИ крупного рогатого скота для ветеринарной практики / А. П. Порываева, О. Г. Петрова, Е. В. Печура [и др.] // Аграрный вестник Урала. – 2020. – № 5(196). – С. 59-67.

MOLECULAR DIAGNOSTICS OF BOVINE PARAINFLUENZA-3 IN THE URAL REGION

Kozhukhovskaya V.V., Imaeva N.S., Nurmieva V.R.

Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science

Key words: cattle, virus, parainfluenza-3, PCR, diagnostics, mixed infection

Abstract. The article presents the results of molecular laboratory diagnostics of bovine parainfluenza-3 (PG-3). 40 biological samples from animals from 14 farms in the Ural region were analyzed by PCR. PG-3 virus RNA was detected in 12.5% of cases, mainly in material from dead calves (40%) and scrapings of the cervical canal of cows (40%). In 60% of cases, a mixed infection was recorded with the presence of *Chlamydomphila pecorum*, *Clostridium* spp., *Mycoplasma bovis* DNA and BVDB, BHV-1, and BRSV RNA in the biological material. The results emphasize the need to use PCR to diagnose and monitor the spread of PG-3 among cattle, as well as to develop comprehensive prevention strategies aimed at reducing economic damage in livestock production.

УДК 619:615:663.18:636.2

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Силина Е.В., Черницкий А.Е.

*ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук», Екатеринбург*

Ключевые слова: пробиотические лекарственные средства, телята, профилактика, желудочно-кишечные заболевания

Аннотация. Наиболее распространенными патологиями у новорожденных телят остаются заболевания желудочно-кишечного тракта инфекционной и неинфекционной этиологии. С учетом запрета на использование антибиотиков в качестве кормовых добавок и возрастающей антимикробной резистентностью, применение пробиотиков для профилактики и лечения заболеваний новорожденных телят становится особенно актуальным. В работе представлены данные о пробиотических лекарственных средствах, включенных в Государственный реестр лекарственных средств, и рекомендованных для применения новорожденным телятам. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность их применения: состав,